

MA'NAVIYATNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, METOD VA USULLARDA NAMOYON BO'LISH SHAKLLARI

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6798380>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Yngi O'zbekiston,
ma'naviyat, ma'naviy
hayot tushunchasi,
ma'naviy tahdid, uslub,
etika, evrika metodi,
madaniyat, ma'rifiy
islohot, besh tashabbus.

ABSTRACT

Ushbu maqolada inson kamolotida o'ziga xos manbaa bo'lib xizmat qiladigan ma'naviy yuksalishning tamoyillari, metod va shakllari, dastur va vositalari haqida so'z yuritilgan bo'lib, Prezident asarlaridagi ma'naviyat va ma'rifat, ma'rifiy islohotlar va barkamol inson tarbiyasi tushunchalarining amaliy va nazariy shakllari xususida fikr yuritilgan.

Jamiyat va davlatning shakllanishida o'ziga xos manbaa bo'lib xizmat qiluvchi ma'naviy yuksalishning ahamiyati katta. Inson kamolotida tarbiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan ma'naviyatning tamoyillarini har jabhada targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida ma'naviy islohotlar, barkamol inson tarbiyasi, ma'naviy yangilanish dasturlarining salmog'ini oshirish bugungi kun davr talabi hisoblanadi.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'zining „Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi“ asarida quyidagicha keltiradi: „Mening nazarimda, inson dunyosining buyuk bir yoritqichi - ma'naviyat chirog'i bor. Bu chiroqning boshqalardan farqi shuki, u insonning ongi va tafakkurini yoritadi, odamiylik hissini kuchaytiradi. O'zbekistonning yangi uyg'onish davrini yaratishga kirishgan ekanmiz, har bir

yurtdoshimizning qalbi va ongida anashunday ma'naviyat shu'lasi portashi va bizni ezgu ishlarga undab, yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan yashashga da'vat etishi zarur“.[1] Haqiqatdan ham, muhtaram yurtboshimizning inson ma'naviyatini shakllantirish borasidagi fikrlari o'rinlidir.

Bugungi kun dunyo hamjamiyatida sodir bo'layotgan voqealarga ma'naviyatning nechog'liq aloqadorligi xususida so'z ketar ekan, inson ma'naviyatining shakllanishi, ma'naviy ozuqa, qolaversa, tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari e'tirofga sabab bo'ladi. Ma'naviy yuksalishning samaradorligi va afzalliklari quyidagi tamoyillar:

-Jamiyat va davlat tizimida vatanparvarlik hisida xizmat qiluvchi shaxslarning shakllanishi;

-Inson tafakkuri va dunyoqarashining o'ziga xos namoyon bo'lishi;

-Ongli ravishda ma'naviy yoki ijtimoiy tahdid va boshqalarga qarshi kurash;

-Milliy va umuminsoniy qadryatlarning uyg'unlik darajasini yanada oshirish;

-Global va ijtimoiy muammolarga ma'naviyati yuksak xalq sifatida baho berish;

-Vatanparvarlik va oilaviy munosabatlarda mehr – muhabbat tuyg'ularining shakllanishi;

-Sog'lom turmush tarzi, qolaversa, ilmiy madaniyatning o'ziga xos tarzda namoyon bo'lishi va boshqalar.

Vatanparvarlik hissi va ijtimoiy hayotimizda ma'naviyatning o'rni beqiyos bo'lib, xalq orasida „Jaholatga qarshi ma'rifat“ g'oyasining yanada takomillashuvi, targ'ibot va tashviqot ishlari yuksak ahamiyat kasb etadi. Davr va ijtimoiy talab yuzasidan yoshlarni har tomonlama yetuk va innovatsion texnologiyalardan xabardor qilib tarbiyalash, ularda vatanga sadoqat, mehr-oqibat tuyg'ularini yanada rivojlantirish o'ziga xos ahamiyat kasb etishi bilan ajralib turadi. Vatanga muhabbat ruhida tarbiya olgan ma'naviyatli yoshlar kelajagimiz poydevori bo'lib xizmat qiladi. Bu borada „ma'naviy – axloqiy tarbiya dasturi“ning samaradorligini oshirish, albatta, o'rinlidir. Bugungi kunda ma'naviy tahdidning oldini olish, yoshlar orasida ma'naviy inqirozdan qochish borasida olib borilyotgan ishlar yuzasidan Muhtaram prezidentimiz tomonidan olg'a surilyotgan „Besh tashabbus“ning o'ziga xos xususiyatlarni namoyon bo'ladi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning „Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch“ asarida ma'naviyatni yusaltirish davlat

siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, yuqoridagi fikrlar yuzasidan quyidagichga deyish mumkin: „G'oyaga qarshi g'oya, fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma'naviyat bilan kurashamiz“.[2]

Mamlakatimizda inson shaxsining shakllanishi va kamol topishida ma'naviyatning o'rni beqiyos ekanligi barchaga ma'lum, biroq, jamiyat hayotida bo'lib turgan o'zgarishlar va yangiliklarga befarq, e'tiborsiz insonlarning ham, afsuski, topilishi bor gap. Bugungi kunda dunyo miqyosida olib borilyotgan - kishining dilini xunob qiladigan voqealar ham yo'q emas. Manashunday qaltis vaziyatlarni to'g'ri baholay olish, ijtimoiy jamiyatda bo'layotgan voqealar rivojiga to'g'ri fikrlar bilan yondasha olish, vatan – xalq manfaatini har nedan ustun qo'yish eng oliy va muqaddas vazifalardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada ma'naviyatni yuksaltirishning ahamiyati katta ekanligi e'tirofqa sazovordir.

Muhtaram prezidentimiz SHavkat Miromonovich Mirziyoyev ma'naviyatni yuksaltirish bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida shunday degan edi: „Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot, ikkinchisi - ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadryatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat“.[3] Yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek davlatimizning yanda rivojlanishi yo'lida asos va tayanch vazifasini bajaradigan ma'naviyat va unga bo'lgan e'tibor asosiy prinsipial masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Joriy yillarda mamlakatimizda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi

faoliyatining chuqur tahliliy o'rganilishi, qolaversa, markaz faoliyatini tubdan takomillashtirish bilan birgalikda rekonstruksiya qilish masalalari jamiyat va davlat e'tiborida deyish mumkin. Shu boisdan ham „Ma'naviyat targ'ibotchisi“, „Bir ziyoli – bir mahallaga ma'naviy homiy“ tamoyillari o'zining strategik ahamiyatini aks ettirgan holda faoliyat yuritib kelmoqdalar.

Ma'naviyatning namoyon bo'lishida uch asosiy unsur ko'zga tashlanadi deyish mumkin:

- 1.Tarbiya
- 2.Etika
- 3.Bilim

Haqiqatdan ham, inson kamolotida yuqoridagi uch asosiy manbaa o'ziga xosligi bilan ajralib turadi.Ma'naviyati past, bilim darajasi quyi bo'lgan inson tarbiya tamoyillari bilan ham aloqadorlikni yo'qotishi tabiiy.Shu boisdan ham yuksak ma'naviyatli kelajak avlodni tarbiyalash yo'lida ma'naviyatning turli tarqaiyot bosqichlaridan o'tish maqsadga muvofiqdir. „Ma'naviy qadryatlarimizni tashkil etadigan fan, ijod, diniy tamoyillar xalqni ruhan yuksaltirish, insonni axloqiy va madaniy kamol toptirishda muhim omil bo'lib hisoblanadi. Biroq, shuni aytish kerakki, har qanday bilim, iste'dod, e'tiqod sohibi o'zi faoliyat ko'rsatadigan sohada chuqur salohiyat egasi bo'lishining o'zi yetarli emas. Boshqacha aytganda har qanday bilimli va e'tiqodli odamni hali to'la ma'naviyat sohibi deyish unchalik to'g'ri emas.Bunday intilishlar yuksak axloqiy tamoyillarga bo'ysungan va ular amaliy faoliyatining asosini tashkil etgan taqdiridagina, haqiqiy ma'no kasb etadi va ma'naviyatga aylanadi“. [4]

O'tgan asr xalq ma'naviyati yo'lida ulkan jonbozlik ko'rsatgan ziyolilardan Abdulla

Avloniy ma'naviyatni yuksaltirishning ustuvor yo'nalishlari va tarkibiy qismlari xususida bir qancha samarali ishlarni amalga oshirgan. Abdulla Avloniy xalqni ma'rifatli qilish, bilim va salohiyatini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratgan. Abdulla Avloniyning o'zining „Turkiy guliston yoxud axloq“ asarida „Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo – saodat – yo falokat masalasidir“ deb ta'kidlagan edi.[5] Inson kamoloti va shaxsiy rivojlanish yo'lida ma'naviyatning yuksak bo'lishi o'ziga xoslikni tashkil etadi. Vatanparvarlik hissining shakllanishi hamda tarixiy asoslarga tayangan holda ajdodlarga munosib avlod bo'lish yuksak ahamiyat kasb etish bilan birgalikda, ustuvor vazifalarni ham yuklaydi.

„Bugungi tezkor zamonda chinakam ma'naviyatli va ma'rifatli odamgina o'z milliy qadryatlarini yuksaltirish orqali o'zligini teran anglashi, erkin va ozod O'zbekistonning jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallashi uchun fidoyilik ko'rsata olishi mumkin. Mamlakatimizda halol va pok yashashni o'zi uchun hayotiy e'tiqod, oliy maqsad deb biladigan yurtdoshlarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi. Aynan shunday insonlar va ularning ezgu ishlari tufayli bu yorug' olamda ma'naviyat hamisha barqaror bo'lib kelmoqda“. [6] Zamonaviy va intellektual bilim salohiyatiga ega bo'lgan yoshlarni yuksak ma'naviyatli qilib tarbiyalash bugungi kun dunyo hamjamiyati oldida turgan eng ustuvor vazifalardan biridir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jamiyat, xalq manfaati yo'lida elim deb yurtim deb yonib yashaydigan farzandlarni ma'naviyatli qilib tarbiya qilish, ularning ong-u shuurida vatanparvarlik hissini shakllantirish yuksak ma'naviy

vazifalardan biri sanaladi. Yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, ularda milliy va umuminsoniy qadryatlarning yanada barqarorlashuvi, „Yangi O'zbekiston –

ma'rifatparvar davlat – ma'rifatparvar yoshlar” tamoyillarini yanada targ'ib etish o'ziga xos amali-nazariy malakani tashkil etadi.

References:

- 1.Mirziyoyev SHavkat Miromonovich „Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi”. „O'zbekiston”. Toshkent – 2022.
- 2.Karimov Islom Abdug'aniyevich „Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch”. Toshkent „Ma'naviyat” 2008.
- 3.Mirziyoyev SHavkat Miromonovich „Ma'naviyatni yuksaltirish” Ma'ruza. Jamiyat – 2021- yil 19 – yanvar.
- 4.Erkin Umarov, Mahmud Abdullayev „Ma'naviyat asoslari”. Cho'lpon nomidagi Nashryot matbaa – ijodiy uyi. Toshkent – 2006.
- 5.Abdulla Avloniy „Turkiy guliston yoxud axloq”. Toshkent. „Par.Sots.revoljuts” 1917.
- 6.V.Qo'chqorov, O. Mahmudov, Z.Zamonov „Ma'naviyat asoslari” O'rta ta'lim maktablarining 10-11-sinflari va o'rta maxsus, kasb- hunar ta'limi muassasalari uchun darslik. Toshkent. Toshkent. Yangi yo'l poligraf servis” 2017.